

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120861>

OPTIKANING ASOSIY TURLARI. OPTIK NURLANISH

Xodjayeva D.Z.,

Toshkent davlat stomatologiya instituti biofizika fani katta o'qituvchisi,
dbadalova@mail.ru

Sherqulova M, Aslanova N

Toshkent davlat stomatologiya instituti davolash ishi 1-bosqich talabalari.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada optika fanining tarixi rivojlanishi turlari hamda optik nurlanish haqida ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Optika, optik diapazon, yorug'likning qutblanishi, elektromagnit maydon, yorug'likning elektromagnit nazariyasi, polosali lyuminissensiya.*

Optika -optik nurlanish (yorug'lik) tabiatini, uning tarqalishi va yorug'lik va moddaning o'zaro ta'sirida kuzatiladigan hodisalarni o'rganadigan fizikaning bo'limi. Optika qisqa elektromagnit to'lqinlarning tarqalishi bilan bog'liq bo'lgan fizik hodisalarni o'rganadi, ularning uzunligi taxminan 10⁻⁵ -10⁻⁷ m. 760 nm, inson ko'zi tomonidan bevosita idrok qilinadigan ko'rinadigan yorug'lik mintaqasi yotadi. Davom etayotgan jarayonlar fizikasi nuqtai nazaridan, elektromagnit to'lqinlarning (ko'rinadigan yorug'lik) bunday tor spektrini tanlash juda mantiqiy emas, shuning uchun "optik diapazon" tushunchasi odatda infraqizil va ultrabinafsha nurlanishni ham o'z ichiga oladi. Optik diapazonning cheklanishi o'zboshimchalik bilan va asosan ko'rsatilgan diapazondagi hodisalarni o'rganish uchun texnik vositalar va usullarning umumiyliigi bilan belgilanadi. Optika (yunoncha: optike -ko'rish haqidagi fan) - fizikaning yorug'likning tabiatini, yorug'lik hodisalari qonuniyatlarini, yorug'lik bilan moddalarning o'zaro ta'sirini o'rganadigan bo'limi. Yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishi qadimda Mesopotamiya va qadimgi Misrda ma'lum bo'lgan hamda undan qurilish ishlarida foydalanishgan. Tasvirning ko'zguda hosil bo'lishi bilan miloddan avvalgi 3-asrda Aristotel, Platon, Yevklidlar shug'ullanishgan. Optikaning rivojlanishi I. Nyuton, R. Guk, F. Grimaldi, X. Gyuygens va boshqalarning ishlari bilan bog'liq. 11-asrda arab olimi Ibn al-Xaysam (Algazhen) Optika to'g'risida risola yozgan bo'lsada, yorug'likning sinishi qonunini ifodalay olmagan. Faqat 1620-yillarda bu qonunni tajriba yo'li bilan golland olimi V. Snellius va R. Dekart isbotladi. 17-asrdan yorug'lik haqida korpuskulyar va to'lqin nazariyalar paydo bo'la boshladi.

Yung yorug'lik interferensiyasi hodisasini kuzatdi. Bu hodisa yorug'lik to'lqin tabiatiga ega ekanligini ko'rsatdi. O. Frenel yorug'lik interferensiyasi asosida yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishini, turli difraksiya xrdisalarini va boshqalarni tushuntirdi. Yorug'likning sinishi va qaytishida yorug'likning qutblanishini fransuz olimi E. Malyus kuzatdi (1808) va fanga "yorug'likning qutblanishi" terminini kiritdi. M. Faradey yorug'lik qutblanish tekisligining magnit maydonda burilishini kashf qildi (1846) va elektromagnetizm bilan optika orasidagi bog'lanishni, tok kuchi elektromagnit birligining elektrostatik birligiga nisbati yorug'lik tezligiga tengligini ($3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$) topdi. K. Maksvell elektromagnit maydon tushunchasini rivojlantirdi, yorug'lik ham elektromagnit to'lqindan iborat, degan nazariyani yaratdi. Italyan olimi A. Bartoli esa 1876-yilda yorug'lik bosimining termodinamik asosini yaratdi. 1899-yilda P. N. Lebedev birinchi bo'lib tajriba yo'li bilan yorug'lik bosimini aniqladi. 1888-yilda G. Gers vakuumda tarqalayotgan elektromagnit maydonning tezligi yorug'lik tezligiga teng ekanligini aniqladi va J.

Maksvell nazariyasini tajriba yo'li bilan tasdiqladi. Yorug'likning modsalar bilan ta'sirlashuvini 19-asr 90-yillarida juda ko'p olimlar, jumladan, nemis olimi E. Drude, G. Gemgols va G. A. Lorents tekshirdilar. Lorents modda va yorug'likning elektromagnit nazariyasini yaratdi. Shu nazariya asosida optikadagi qator hodisalarni, yorug'likning dispersiya hodisasi, dielektrik singdiruvchanlik, Y ning elektromagnit to'lqin uzunligi X ga bog'liq bo'lishi va hokozolarni tekshirish va tushuntirish mumkin bo'ldi. Klassik elektron nazariya ayrim optik hodisalarni tushuntirib bera olmadi va nazariya natijalari tajriba natijalariga, mas, mutlaq qora jismning issiklik nurlanishi spektrida energiya taqsimoti va boshqalarga mos kelmay qoldi. Bunday qiyinchilikni bartaraf qilish uchun M. Plank yorug'likning kvant nazariyasini yaratdi (1900). O.ning keyingi rivojlanishi kvant mexanika nazariyalari bilan bog'liq. Fotoeffekt hodisasi uchun Plank nazariyasini A. Eynshteyn rivojlantirib, yorug'lik kvanti —foton tushunchasini fanga kiritdi (1905). Yorug'likning elektromagnit nazariyasi nisbiylik nazariyasining yaratilishiga mos bo'ldi.

Optika shartli ravishda geometrik optika va to'lqin optikasiga, fiziologik optika, nochiziqli optika va boshqa xillarga bo'linadi. Geometrik optikada yorug'likning qaytishi va sinishi qonunlari asosida, ya'ni ikki muhit chegarasida yorug'likning sinishi va qaytishi natijasida ob'yektlarning tasviri hosil bo'lishini tushuntirish mumkin. Unda fotometriya, yorug'lik oqimi, yorug'lik kuchi, yoritilganlik va yorug'likni miqsoriy ifodalovchi boshqa kattaliklar qaraladi. Geometrik optika fotometriya bilan birga optika texnikasi, ya'ni optik asboblar nazariyasi va ratsional yoritish, yorug'lik dastasini taqsimlash va yo'naltirish ta'limotining ilmiy asoslari bilan ham shug'ullanadi.

Yorug‘likning yutilishi va sochilishi rang haqidagi ta’limot asosini tashkil qilib, rassomlik san’atida keng ishlatiladi. Masalan, tiniq bo‘lmagan muhitda yorug‘likning sochilishi fotolyuminessensiya uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Lyuminessensiya hodisasi hozirgi zamon gaz razryad va lyuminessensiya yorug‘lik manbalarini yaratish maqsadida qo‘llaniladi. Bu yorug‘lik manbalari elektr energiyani ancha tejaydi. Ulardan lyuminissensiyalanuvchi ekranlar tayyorlashda foydalaniladi. Bu ekranlar rentgenologiya, televideniye, o‘lchov asboblari va harbiy texnikada ishlatiladi. Fotoelektr hodisaga asosan o‘lchov asboblari, har xil yorug‘lik relelari ixtiro qilindi. Optika texnikasi va mashinasozlikda metall yoki ob’yektni nazorat qilish yorug‘lik intenferensiyasi hodisasiga asoslangan. Yorug‘lik difraksiyasi hodisasi arxitektura akustikasida ultraakustik to‘lqinlarni optik qayd qilishga imkon beradi. Rentgen nurlarining molekularlar, ayniqsa, kristallardagi difraksiyasi moddalar strukturasi tahlil qilishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Born M., Volf E., “Основнооптики” [per. s angl.], M., 1973.
2. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 5th, McGraw-Hill, 1993.
4. Zukhriddinova K. D. METHODOLOGY OF TEACHING PHYSICS IN ACADEMIC LYCEUMS OF MEDICAL DIRECTION //Journal of Critical Reviews. – 2020. – T. 6. – №. 5. – C. 2019.
5. Khodjaeva D. Z., Abidova N. S., Gadaev A. M. PROVIDING CORRECT EVALUATION OF STUDENTS IN DISTANCE LEARNING //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2021. – C. 52.
6. Abduganieva S. K., Nurmatova F. B., Khodjaev D. Z. INTER-SUBJECT INTEGRATION ON THE EXAMPLE OF BIOPHYSICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE //Oriental Journal of Medicine and Pharmacology. – 2022. – T. 2. – №. 05. – C. 26-31.
7. Djurakulova S. S., Xodjayeva D. Z. ARTERIAL BOSIM OSHISHI. GIPERTONIYA //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 2 SPECIAL. – C. 80-82.